

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327243>

УДК 811.111

Горшунов Ю. В.

Горшунов Юрий Владимирович, доктор филологических наук, профессор, Башкирский государственный университет (Бирский филиал), Россия, Республика Башкортостан, 452459, г. Бирск, ул. Ленина, 41. E-mail: gorshunov_@rambler.ru.

Сокращения, обозначающие термины родства и обращения, используемые в семейном кругу

Аннотация. В статье ставится цель представить лингвистическое, прагматическое и социокультурное описание типичных бытовых сокращений английского языка, относящихся к сектору «семейные и родственные отношения». В фокусе внимания находятся сокращения терминов родства и обращений, используемые в семейном кругу. Анализ контекстов употребления лексических средств обращения и привлечения внимания как феномена речевого этикета на примере сокращений терминов родства и обращений аббревиатурного происхождения, используемых в семейном кругу, позволил прийти к выводу о сильной их прагматичности и представленности в их прагмасемантике указаний на возрастные, гендерные, социальные и некоторые другие статусные характеристики человека, на тональность общения и эмоционально-психологическую дистанцию между коммуникантами.

Ключевые слова: аббревиация, аббревиатура, акроним, бытовое сокращение, суффиксированное сокращение, семейные и родственные отношения.

Gorshunov Yu. V.

Gorshunov Yuri Vladimirovich, Doctor of Philology, Professor, Bashkir State University (Birk Branch), Republic of Bashkortostan, 452450, Birk, ul. Lenina, 41. E-mail: gorshunov_@rambler.ru.

Abbreviations for terms of kinship and address used in the family circle

Abstract. The aim of the article is to present a linguistic, pragmatic and socio-cultural description of typical everyday abbreviations of the English language referring to the “family and blood relations” sector. The focus is on the abbreviations of the terms of kinship and address used in the family circle. analysis of the contextual use of lexical means of appeal and attracting attention viewed as a phenomenon of speech etiquette and based on the abbreviated terms of blood relations and kinship used as forms of address in the family circle, made it possible to come to the conclusion that they are characterized by strong pragmaticity and that their pragmasemantics contains indications of age, gender, social and some other status characteristics of a person, of the tonality of communication and the emotional and psychological distance between the participants of an act of communication.

Key words: abbreviation, abbreviation, acronym, everyday shortening/abbreviation, suffixed shortening, family and blood relations.

Не вызывает сомнения тот факт, что привычные бытовые сокращения важны для комфортного существования современного человека и играют

существенную роль при неформальном дружеском общении и обсуждении бытовых тем. Они обозначают привычные предметы быта и повседневного обихода,

бытовые заведения и социальные институты, с которыми человек имеет дело каждый день, называют носителей профессий, родственников, животных и растений, с которыми человек вступает в непосредственный контакт, и т. д. безусловно, подобные сокращения заслуживают самого пристального внимания и изучения исследователей аббревиации.

Особая роль в неформальном общении отведена формулам обращения и приветствия, относящимся к сфере семейных и родственных отношений. В них как бы встроены прагматические указания на относительные статусы коммуникантов в социальной, возрастной, гендерной, этнической или иной иерархии, указание на существующую между партнерами по коммуникации социальную и психологическую дистанцию, степень эмпатии между ними. Употребляясь в определенной тональности и обстановке общения, они передают оценочное отношение (уважительность/неуважительность, дружелюбие, симпатию, иронию, насмешку, пренебрежительность, неприязнь и проч.).

Ниже рассмотрим лингвистические, прагматические и социокультурные свойства обращений и приветствий, формул привлечения внимания, относящихся к сфере семейных и родственных связей и отношений, построенных на сокращенных формах аббревиатурного и отаббревиатурного происхождения, например, *bro* ← *brother*; *bud* ← *buddy*; *hon* ← *honey*; *hubby* ← *husband*; *grandma* ← *grandmother*, *nan* = *nanny* ← *gran/granny* ← *grandmother*; *rents*, *rentals* ← *parents*; *sib* ← *sibling*; *sis* ← *sister*, *unc* ← *uncle* и некоторые другие: Hay, *rentals*, let's go out for dinner [1, с. 325]. Look, you *retard*, get busy (*retard* ← *retarded*) [1, с. 325].

Примеры извлечены из словарей сокращений, сленга и лингвострановедческих словарей [4], [1], [2], [10], [16], [19], [23], [3] и англоязычной художественной литературы. Автор продолжает развивать темы, затронутые в работах [5], [6], [7], [9].

Одни из сокращений можно охарактеризовать как уважительные, поскольку в

их прагматику «встроены» указания на более высокий социальный, возрастной или ролевой статус человека: *gran/grannie* ← *grandmother*, *unc* ← *uncle*. Многие из них входят в категорию дружелюбных обращений, например, такие краткие формы, как *bud* ← *buddy*, *pard* ← *pardner*, *bro* ← *brother*, *sis* ← *sister* и другие.

Корреляты двух последних форм отражают прежде всего родственные связи:

As Anthony stepped in close with the strip of tape, Bree's hand flew up from behind her back.

Sandy saw it too. "Bro, look out!"

Bro? the two of them were brother and sister? That was a twist that I hadn't seen coming. [22, с. 378].

'What are you doing home in the middle of the week in the middle of the term?' he said, his voice deceptively pleasant. 'You blotted your copybook, Sis?' [21, с. 121].

В то же время они могут отражать корпоративные, профессиональные, этнические и иные групповые отношения. Так, обращение *bro* бытует в речи негритянского (афроамериканского) населения Америки и употребляется по отношению к негритю-мужчине в непринужденной дружелюбной ситуации общения. Оно маркировано территориально, этнически, по параметру пола и возраста. Словарь американского сленга [2] приравнивает негритянское обращение *bro* к другим обращениям к мужчине: *bro* = *pal* = *friend* = *man* [2, с. 55]. По ходу заметим, что в американском сленге бытует форма *brud*, которую можно расценить как искаженную форму *brother* в результате замены /ð/ на /d/. (Возможно также влияние немецкого *Bruder*).

Обращение *bro* встречается и в речи белых американцев, если они в приятельских отношениях:

They hugged quickly in an embarrassed masculine way, and parted just as Jason puffed up. <...> Jason pursed fleshy lips and nodded curtly at Randy <...> Randy stared quizzically at Jason's departing back. 'You changed sides, bro?' [14, с. 167].

Прагматика обращения *Sis* содержит указания на гендерную и статусно-

ролевую иерархию, а именно, указания на женский пол и кровное родство коммуникантов. Это ласковое обращение, соответствующее русскому «сестренка». Эмоционально-оценочная компонента прагматики предписывает употребление обращения в неформальной, непринужденной обстановке:

Come on, *sis*. We're going to be late. Well, *sis*, good luck [1, с. 357].

Кроме того, в определенных контекстах начинают играть заметную роль такие компоненты прагматики, как этнический (обращение характерно для речи чернокожих американцев) и социальный (оно употребляется средними слоями населения Америки). Наличие последнего из названных компонентов демонстрирует следующий иллюстративный контекст: His older sister and her husband, however, are on the tour, which consists mainly of employees of the electric company for which his brother-in-law works, and their relatives. At this point Hobbs/Mumpson heaves himself up in his seat and insists on introducing Vinnie to *Sis* and her husband, of whom it is only necessary to report that they are a very nice sixtyish couple from Fort Worth, Texas, now visiting Europe for the first time [20, с. 19].

Значимое место в репертуаре обращений занимают ласковые и дружелюбные обращения, отражающие родственные отношения. Маленькие дети обычно обращаются к родителям как *Mummy*, *Daddy*, а к бабушкам и дедушкам как *Granny*, *Gran*, *Nanny* и *Grandad* или *Granpop*:

"Can I read? I'm not sleepy."

"Sure. Read your new book, *hon*, until you get tired."

"Thanks, *mummy*."

"Good night, *hon*."

"Good night." [12].

В приведенном контексте, иллюстрирующем взаимоотношения матери и дочери, персонажи используют ласковые обращения *hon*, *mummy*. В американском варианте встречаются формы *mom*, *mommy*, *pop* и другие вариации: *Mom* and *Pop*. The odd couple. *Pop*, an old-fashioned stand-up comic. Jack Golden. Dependable, a real hack.

<...> And *mom*, Alice Golden - formerly known as The Swizzle - one of the hottest strippers in town. *Good old mom*, fifty-nine-years old and living in a condo in California <...>. [13, с. 22].

Приведем контекст, в котором взрослая дочь сообщает отцу по телефону об очередном замужестве. Она обращается к отцу как *poppa*, называет свою мать неформальным *mommy*, отец же предпочитает формальное *mother*:

'Stop screaming. He's better than the other three. I've got to go now, we're having a reception. Can you do me a favour and tell *mommy* for me?'

'Your *mother* doesn't know?'

'She will when you tell her.'

'Olympia-'

'Bye, *poppa*, will see you on the cruise' [13, с. 321].

Ее дочь обращается к дедушке то как *gran-pop*, *grandpop*, то как *grandpoppa* или *grandpappa*: Brigette greeted *gran-pop*, as she called him, with a vigorous hug and a kiss on the lips [13, с. 143].

'*Grandpop* got married too!' chirped Brigette excitedly [13, с. 366].

Brigette had spotted an Aladdin's cave of trinkets next door. 'I want to go shopping, *grandpappa*,' she announced sweetly [13, с. 363].

В британском варианте типичны обращения Mum и Dad: 'No, *Mum*, you go into the lounge; there's a nice fire and Ken's put the sherry ready. And there's a bottle of *Bass* for you, *Dad*.' [17, с. 113]. Написание с заглавной буквы указывает, что обращение относится к отцу и матери говорящего.

Интерес с точки зрения прагматики представляют так называемые *endearments*, *pet forms*, *pet names*, *fancy names* – ласкательные имена и прозвища, ласковые эмоционально-оценочные обращения, которыми пользуются в кругу семьи, обращаясь к мужу, жене, детям, родственникам. К ним часто прибегают любовники. Буквально в каждой семье бытуют свои ласковые обращения. Так, семейное прозвище английской королевы Елизаветы II – *Lilibet* (*Лилибет*): 'Cheer up, *Lilibet*,' Philip

insisted. 'Nobody's died. oh.' <...> he saw her as 'Lilibet', much as she saw herself. [11, с. 150].

Одного из персонажей романа Сьюзан Саллис, машиниста поезда «Принц Альберт», звали, как и локомотив, Альберт, что возвышало его в своих глазах. жена Гертруда звала альберта *Bert*, а соседка по дому *Al*. Только альберт называл жену *Gertie*, для всех прочих она была *Truda*. The engine was the *Prince Albert*. That would please *Gertie*. She was a great one for names – nobody but Albert called her *Gertie*, to everyone else she was *Truda* – and she would make something out of this coincidence. Albert driving the *Albert*, she would say. And the *Prince Albert* at that. Didn't that give him the feeling of importance? Didn't he realize now that he was better off with his full name of *Albert* rather than *Bert*? Or *Al*, as That Woman Next Door called him. [24, с. 8].

Правда, женщине не нравилось это имя, она считала его ужасным, а обращение мужа к ней как *our Gert* еще более ужасным. Она бы предпочла, чтобы муж называл ее *Truda*, как все. Альберт резонно замечает, что ласкательные имена интимны, предназначены только для личного пользования между партнерами и предлагает назвать ее на американский манер «деточкой» *baby, babe*, а вместе с фамилией *Babe Priddy*, что, по его мнению, звучит пикантно и свежо: 'Don't be daft, Albert,' she mumbled into his chest. 'I wish you'd call me *Truda*. *Gertie* is horrible. And *our Gert* is even worse.'

'Yes, but pet names are ... intimate. Special and private. I know, I'll call you *baby*.' He felt her stiffen even as he spoke and he held her tightly to him. 'I'm *Al Capone* and you're my *baby*. *Babe*.' He laughed again. '*Babe Priddy*. Sounds kind of racy, doesn't it?' [24, с. 50-51].

Обращение к родителям по имени в англо-американской лингвокультуре воспринимается как норма. Называя своего отца по имени, взрослая дочь, героиня романа Дж. Коллинз "Lucky" демонстрирует этим равноправные партнерские отношения и свою самостоятельность. Она рано лишилась матери, а отец, занятый решени-

ем своих деловых проблем, самоустранился от воспитания дочери и сына, не понимая, что деньги не могут заменить родительской ласки. Молодая женщина мечтает изменить такое положение, но только мысленно, про себя, называет Джино папочкой:

'Hey, you're lookin' good, kid. Atlantic City agreed with you, huh?' He winked at his daughter.

'You know something, *Gino*, for an old man you're looking pretty good yourself.'

She never called him *daddy*. Only sometimes, in her mind, when it was late and she was tired and the memories came creeping back to haunt her... [13, с. 35].

Напротив, Алиса, стареющая эксцентричная женщина, мать одного из главных персонажей в упомянутом романе, возражает, когда ее тридцатилетний сын обращается к ней, называя ее мамочкой. Она умело и настойчиво скрывает свой возраст, заводит молодых любовников одного возраста с сыном и потому просит Ленни не говорить правду и о его собственном возрасте, предпочитая, чтобы сын называл ее Алисой: 'Think about introducing me to your agent. You won't be sorry. It's never too late to make it, you know.'

'Yeah, *ma*.'

'Call me *Alice* - it sounds better. And lie about your age. Stick to twenty-five, you don't look any older. You can get away with it.' [13, с. 219].

Употребление же детьми краткого имени при обращении к взрослым вряд ли можно оценить как нормативное. Оно, видимо, свидетельствует об особо доверительных отношениях между ребенком и взрослым. Разрешая ребенку называть себя кратким именем, взрослый как бы уподобляется ребенку, снисходит до его уровня, приравнивает себя к ребенку и в значительной степени приближает его к себе. Детям же льстит такая вольность. Более того, дети могут осознавать, что, употребляя уменьшительно-ласкательные обращения, они могут манипулировать взрослыми в своих корыстных интересах, как это продельывает (и весьма успешно) избалованная

девочка-подросток в романе Дж. Коллинз «*Lucky*», обращаясь к стареющей и молодой женщине:

‘How will you get there?’ she asked.

‘I’ll call a cab.’

‘Lennie said-’

‘Please, *Ali*. Pretty please! I won’t tell Lennie if you won’t.’ [13, с. 540].

С помощью такого настойчивого и эмоционального обращения юная особа добивается разрешения выйти в город за пределы дома под предлогом встречи с одноклассницей. Хорошо понимая психологию Алисы, стареющей эгоистичной и эксцентричной женщины, которая считает, что обделена вниманием сына и досадует, что ей приходится опекать девочку в ущерб своим личным интересам, Бриджит намеренно выбирает краткую ласкательную форму *Ali* вместо *Alice*, которая вкупе с другими эмоциональными интенсификаторами действует обезоруживающе на обделенную вниманием женщину. Заметим, что скучающая, как теперь говорят, «продвинутая» 14-летняя девочка-акселератка перешла на именную форму обращения после неудачной попытки назвать чудаковатую даму бабулей: *Alice simpered coyly*. ‘We’ll get down and get funky!’ *Brigitte giggled*. *Alice always made her laugh with her bird-like movements, dyed hair and rouged cheeks*. ‘Right on, *grandma!*’ The smile vanished from *Alice’s* face. Don’t call me that, dear. It makes me feel ancient.’ [13, с. 535].

Переход от краткого уменьшительно-ласкательного имени к полному в речи взрослых или родителей при обращении к детям нередко мотивирован воспитательными целями: взрослые как бы дают понять, что они недовольны ребенком или что они намерены поговорить о чем-то серьезно, и шутки тут неуместны.

Сокращение *hubby* ← *husband* используется преимущественно в ироничных контекстах: *He’s gay or he’s got a girlfriend*. Either way he’s not humping his wife. So how does she feel about that? Pissed off? Probably, yeah. Enough to poison the buff *hubby*? Couldn’t rule it out. People killed their spouses for less. [15, с. 133].

Из обозначений более дальних родственников, сокращено слово *uncle* → *unc*: *Teddy got them [packs of Bike cards] from his uncle, who ran the Castle Rock Stationary Shoppe – when Teddy’s unc asked him one day what kind of cards we played, Teddy said we had cribbage tournaments and Teddy’s unc thought that was just fine*. [18, с. 322].

Наше внимание привлекло обыгрывание обозначения *uncle* через аббревиатурное обозначение вымышленной международной организации:

He rarely wore ties, preferring turtle-neck sweaters. He had been wearing these ever since the early sixties, when David McCallum had popularized them in *The Man from U.N.C.L.E.* in his college days his classmates had been known to spy him crossing the squad and remark, ‘Here comes Pucker in his *U.N.C.L.E.* sweater.’ [18, с. 181]. Данный контекст отсылает нас к фильму режиссёра Гая Ричи, основанному на одноимённом телесериале 1960-х годов *The Man from U.N.C.L.E.* - «Агенты А.Н.К.Л.», главные герои которого - сотрудники международной сети U.N.C.L.E. (United Network Command for Law and Enforcement) Наполеон Соло и Илья Курякин, у которых нешуточная конфронтация с криминальной организацией «Т.Н.Р.У.С.Н.» (Technological Hierarchy for the Removal of Undesirables and the Subjugation of Humanity) или попростонародному – Дядьки против Дроздов. Приведенные примеры хорошо иллюстрируют языковую игру в аббревиации, явление омоакронимии, людическую или игровую функцию аббревиации [9].

Таким образом, мы представили лингвистическое, прагматическое и социокультурное описание типичных бытовых сокращений английского языка, относящихся к сектору «семейные и родственные отношения». В фокусе внимания оказались сокращения терминов родства и обращений, используемых в семейном кругу. Анализ контекстов употребления лексических средств обращения и привлечения внимания как феномена речевого этикета на примере сокращений терминов родства

и обращений, аббревиатурного происхождения, используемых в семейном кругу, свидетельствует о сильной их прагматичности, о представленности в их прагматике указаний на социальные, возраст-

ные, гендерные, этнические и некоторые другие статусные характеристики человека, на тональность общения и эмоционально-психологическую дистанцию между коммуникантами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Англо-русский словарь американского сленга. М.: "Книжный сад", 1993. 544 с.
2. Англо-русский словарь американского сленга. М.: «Инфосерв», 1994. 544 с.
3. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. Москва: Рус. яз., 1978. 480 с.
4. Волкова, Н. О., Никанорова, И. А. Англо-русский словарь сокращений. 4-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 2002. 461 с.
5. Горшунов, Ю. В. Прагматика аббревиатуры. М.: Прометей, 1999. 219 с.
6. Горшунов, Ю. В. Мир птиц и насекомых в сокращениях английского языка // Тенденции развития науки и образования. Научный журнал: материалы XXX международной научной конференции «Тенденции развития науки и образования» 30 сентября 2017 г. Часть 2 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2017. С. 39-42.
7. Горшунов, Ю. В. Дикие и одомашненные животные в сокращениях английского языка // *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2021, №7–8. С. 37–48.
8. Горшунов, Ю. В. Бытовые сокращения английского языка, отражающие растительный мир // Науч.-практ. конф. «Иностранный язык в профессиональной сфере: педагогика, лингвистика, межкультурная коммуникация» РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва, 18-20 октября 2021.
9. Горшунов, Ю. В. Сокращения в контексте языковой игры: омоакронимия и реинтерпретация аббревиатур // Вестник Башкирского университета. 2019. Т. 24, №3. С. 660-670.
10. Торн, Т. Словарь современного слэнга / Thorne T. Dictionary of Modern Slang. - М.: Вече, Персей, 1996. 593с.
11. Bennett, S. j. The Windsor Knot. Zaffre, 2020. 314 p.
12. Blatty, William peter. The Exorcist. Harper&Row, 1971. 340 p.
13. Collins, Jackie. Lucky. London: Pan Books, 1986. 640 p.
14. Collins, Jackie. Hollywood Wives. Pan Books, 1984. 522 p.
15. Crichton, Michael. Next. Harper, 2007. 512 p.
16. Green, J. Cassell's Dictionary of Slang. WS Bookwell, 2003. 1326 p.
17. Howard, Elizabeth Jane. Getting it Right. Penguin Books, 1983. 286p.
18. King, Stephen. Apt pupil (Different Seasons. Summer of Corruption. Fall from Innocence). Warner Books, 2001. 557 p.
19. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman, 1999. 1568 p.
20. Lurie, Alison. Foreign Affairs. An abacus Book, 1989. 279 p.
21. McDermid, Val. The Grave Tattoo. harper Collins publishers, 2006. 546 p.
22. Patterson, James. Double Cross. Vision: New York, Boston. 2008. 420 p.
23. Room, Adrian. An A to Z of british life: dictionary of Britain. Oxford University Press, 1990. 480 p
24. Sallis 2002: Susan Sallis. Time of Arrival. Corgi Books. 2002. 399 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anglo-russkij slovar' amerikanskogo slenga. M.: "Knizhnyj sad", 1993. 544 s.
2. Anglo-russkij slovar' amerikanskogo slenga. M.: «Infoserv», 1994. 544 с.
3. Velikobritaniya: Lingvostranovedcheskij slovar'. Moskva: Rus. jaz., 1978. 480 s.
4. Volkova, N. O., Nikanorova, I. A. Anglo-russkij slovar' sokrashhenij. 4-e izd., stereotip. M.: Rus. jaz., 2002. 461 s.
5. Gorshunov, Ju. V. Pragmatika abbreviatury. M.: Prometej, 1999. 219 s.
6. Gorshunov, Ju. V. Mir ptic i nasekomyh v sokrashhenijah anglijskogo jazyka // Tendencii razvitija nauki i obrazovanija. Nauchnyj zhurnal: materialy XXX mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Ten-

- dencii razvitija nauki i obrazovanija» 30 sentjabrja 2017 g. Chast' 2 Izd. NIC «L-Zhurnal», 2017. S. 39-42.
7. Gorshunov, Ju. V. Dikie i odomashnennye zhivotnye v sokrashhenijah anglijskogo jazyka // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2021, №7–8. S. 37–48.
 8. Gorshunov, Ju. V. Bytovye sokrashhenija anglijskogo jazyka, otrazhajushhie rastitel'nyj mir // Nauch.-prakt. konf. «Inostrannyj jazyk v professional'noj sfere: pedagogika, lingvistika, mezhkul'turnaja kommunikacija» RGU im. A.N. Kosygina, Moskva, 18-20 oktjabrja 2021. S.
 9. Gorshunov, Ju. V. Sokrashhenija v kontekste jazykovoj igry: omoakronimija i reinterpretacija abbiatur // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2019. T. 24, №3. S. 660-670.
 10. Torn, T. Slovar' sovremennogo sljenga / Thorne T. Dictionary of Modern Slang. M.: Veche, Persej, 1996. 593s.
 11. Bennett, S. j. The Windsor Knot. Zaffre, 2020. 314 p.
 12. Blatty, William peter. The Exorcist. Harper&Row, 1971. 340 p.
 13. Collins, Jackie. Lucky. London: Pan Books, 1986. 640 p.
 14. Collins, Jackie. Hollywood Wives. Pan Books, 1984. 522 p.
 15. Crichton, Michael. Next. Harper, 2007. 512 p.
 16. Green, J. Cassell's Dictionary of Slang. WS Bookwell, 2003. 1326 p.
 17. Howard, Elizabeth Jane. Getting it Right. Penguin Books, 1983. 286p.
 18. King, Stephen. Apt pupil (Different Seasons. Summer of Corruption. Fall from Innocence). Warner Books, 2001. 557 p.
 19. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman, 1999. 1568 p.
 20. Lurie, Alison. Foreign Affairs. An abacus Book, 1989. 279 p.
 21. McDermid, Val. The Grave Tattoo. harper Collins publishers, 2006. 546 p.
 22. Patterson, James. Double Cross. Vision: New York, Boston. 2008. 420 p.
 23. Room, Adrian. An A to Z of british life: dictionary of Britain. Oxford University Press, 1990. 480 p
 24. Sallis 2002: Susan Sallis. Time of Arrival. Corgi Books. 2002. 399 p.

Поступила в редакцию 13.02.2022.

Принята к публикации 19.02.2022.

Для цитирования:

Горшунов Ю. В. Сокращения, обозначающие термины родства и обращения, используемые в семейном кругу // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 130-136. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/GorshunovY.pdf>